

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBHI	14
Onorboev Sh.M.	

KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI

Onorboev Sh.M.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0009-0005-5303-169X

E-mail: shuhratjon.onorboev@tsue.uz

Annotatsiya. Keyingi yillarda bozorlarning kengayishi, bozor ishtirokchilari sonining ortishi hamda mahsulot turlarining ko'payishi tabiiy va o'rinbosar resurslarga bo'lgan talabning keskin oshishiga olib keldi. Shu bilan birga, texnologik tarmoqlarning rivojlanishi sun'iy materiallarga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Bunday sharoitda tabiiy resurslar o'rnini bosuvchi kompozit materiallar ishlab chiqarish zarurati yuzaga keladi. Ushbu materiallarni ishlab chiqarish asosan kimyo sanoati tomonidan amalga oshiriladi. Kimyo sanoatidagi ishlab chiqarish jarayonlari yuqori resurs talab qilishi va murakkab texnologik zanjirlarga egaligi bilan tavsiflanadi. Tarmoq korxonalarida boshqaruv hisobini samarali tashkil etish korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy natijalarni yaxshilashning muhim omili hisoblanadi. Mazkur maqolada kimyo sanoatining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni va tarmoq korxonalarida boshqaruv hisobini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: geosiyosiy beqarorlik, global bozorlar, tabiiy resurslar, o'rinbosar resurslar, kompozit materiallar, yuqori texnologik korxonalar, barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat, shaffof boshqaruv tamoyillari, boshqaruv hisobi, xarajatlar, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В последние годы расширение рынков, рост числа участников рынка и увеличение ассортимента продукции привели к значительному росту спроса на природные и заменяющие ресурсы. Одновременно развитие технологических отраслей существенно повысило потребность в искусственных материалах. В таких условиях возникает объективная необходимость производства композитных материалов, способных заменить природные ресурсы. Производство подобных материалов осуществляется преимущественно предприятиями химической промышленности. Производственные процессы в химической отрасли характеризуются высокой ресурсоемкостью и сложными технологическими цепочками. Эффективная организация управленческого учета на предприятиях отрасли является важным инструментом повышения эффективности деятельности и улучшения экономических результатов. В данной статье рассмотрены роль химической промышленности в экономике Узбекистана и особенности организации управленческого учета на предприятиях отрасли.

Ключевые слова: геополитическая нестабильность, глобальные рынки, природные ресурсы, ресурсы-заменители, композитные материалы, высокотехнологичные предприятия, устойчивость, социальная ответственность, принципы прозрачного управления, управленческий учет, затраты, экономическая эффективность.

Abstract. In recent years, the expansion of markets, the growth in the number of market participants, and the diversification of products have significantly increased the demand for natural and substitute resources. At the same time, the development of technological industries has led to a sharp rise in demand for artificial materials. Under such conditions, the production of composite materials that can replace natural resources becomes an objective necessity. The production of such materials is mainly carried out by the chemical industry. Manufacturing processes in the chemical sector are characterized by high resource intensity and complex technological chains. The effective organization of management accounting at industry enterprises serves as an important tool for improving operational efficiency and enhancing economic performance. This article examines the role of the chemical industry in the economy of Uzbekistan and highlights the specific features of organizing management accounting in chemical enterprises.

Keywords: geopolitical instability, global markets, natural resources, substitute resources, composite materials, high-tech enterprises, sustainability, social responsibility, transparent governance principles, management accounting, costs, economic efficiency.

KIRISH

Global iqtisodiyotning rivojlanishi resurslarga katta bosimni yuzaga keltirdi. Tabiiy resurslar tanqisligi va ularni yetishtirishning uzoq vaqt talab qilishi, narxlarining qimmatligi ularning o'rnini bosuvchi kompozit, yengil materiallarga bo'lgan talabning ortishiga olib keldi. Kimyo sanoati tabiiy resurslarning o'rnini bosuvchi va yuqori

texnologik tarmoqlarni kompozit materiallar bilan ta'minlovchi, sanoatning barcha tarmoqlari rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi drayver tarmoqlardan biri bo'lib hisoblanadi. Tabiiy resurslar tezkor sarflanmoqda, energiyaga talab ortib bormoqda va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavf-xatarlar kuchaymoqda. Shu sababli "yashil iqtisodiyot" va resurs tejamlor texnologiyalarga o'tish barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishiga aylandi.

Kimyo sanoati O'zbekiston iqtisodiyoti uchun qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish, sanoatda resurs va texnologiyalar bazasini mustahkamlash, eksportda valyuta tushumlarini ko'paytirish va innovatsiyalarda raqamli transformatsiyani ta'minlash kabi strategik vazifalarni bajaradi.

Kimyo sanoatining global rivojlanishining asosiy yo'nalishlari energiya tranziti, yengil kompozit materiallar, qayta tiklanadigan xomashyolar, korxonalar va tashkilotlar faoliyatini barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat va shaffof boshqaruv asosida yuritishga yo'naltiruvchi xalqaro standartlar tamoyillari, yashil texnologiyalar va innovatsiyalarga investitsiyalar kabilarda namoyon bo'layotgan bo'lsa, asosiy xavf va muammolar geosiyosiy beqarorlikning xomashyo ta'minotiga salbiy ta'siri, energiya narxlarining ortishi, iqtisodiy o'sishning sustligi, kimyo sanoatining global bozor talablaridan ortda qolishi kabilarda kuzatilmoqda.

Shunday sharoitlarda korxonalarda iqtisodiy samaradorlikni va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda boshqaruv hisobining o'ziga xos o'rni mavjud. Kimyo sanoati yuqori resurs talab qiluvchi tarmoqlar sirasiga kiradi. Boshqaruv hisobi o'zining resurs tejamlorlikni ta'minlash, raqobatbardosh narx siyosatini yuritish, strategik rejalashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash kabi faoliyatlari orqali korxonalarda samaradorlikni oshirish, xarajatlarni nazorat qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlash kabi imkoniyatlarni yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Boshqaruv hisobi — bu korxonada qiymat yaratish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tayyorlash va taqdim etish tizimi" (Anthony A. Atkinson va Robert S. Kaplan, 1998), "Boshqaruv hisobi — menejerlar qaror qabul qilishda, rejalashtirishda va nazoratda foydalanadigan moliyaviy va nomoliyaviy ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish jarayoni" (Charles T. Horngren, 2002), "Boshqaruv hisobi — bu tashkilot ichidagi qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash, qiymat yaratish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan kasbiy amaliyot" (Institute of Management Accountants (IMA), 2008), "Boshqaruv hisobi — bu faqat xarajatlarni hisoblash emas, balki biznes jarayonlarini chuqur tahlil qilish va strategik qarorlarni asoslash vositasi" (Gary Cokins, 2012), "Boshqaruv hisobi — tashkilotning moliyaviy va operatsiyaviy ma'lumotlarini integratsiya qilish orqali menejmentga samarali boshqaruv va barqaror rivojlanish uchun yordam beruvchi tizim" (IFAC (International Federation of Accountants), 2015), "Boshqaruv hisobi yangi hisob-kitob tizimi emas. U asosiy strategik qarorlarni qabul qilishda tashkilotni xabardor qilishga yordam berish uchun xarajatlar va boshqaruv hisobidan foydalanishni o'z ichiga olgan umumiy atamadir" (Carr va Tomkins, 1996), "Boshqaruv hisobi buxgalteriya hisobining quyi tizimi bo'lib, u bitta tashkilot doirasida boshqaruv apparatini tashkilot faoliyatini rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish uchun zarur ma'lumotlar bilan ta'minlaydi" (Sheremet A.D., 2000), "Boshqaruv hisobi — bu har qanday obyektlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash, o'lchash, to'plash, tizimlashtirish, tahlil qilish, taqsimlash, izohlash va uzatish jarayonidir" (Horngren Ch.T., Foster Dj., 1995), "Boshqaruv hisobining asosiy maqsadi ichki hisobotni tashkil etishdan iborat bo'lib, uning ma'lumotlari korxonahabariyati tomonidan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda foydalaniladi" (Romanov M.S., 2017), "Ish jarayonida maksimal samaradorlikka erishish uchun mahsulotning hayot aylanishiga tub o'zgarishlar kiritish zarur" (Edward Deming, 1962), "Boshqaruv hisobi yangi hisob-kitob tizimi emas. U asosiy strategik qarorlarni qabul qilishda tashkilotni xabardor qilishga yordam berish uchun xarajatlar va boshqaruv hisobidan foydalanishni o'z ichiga olgan umumiy atamadir" (Carr va Tomkins, 1996).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kimyo sanoati korxonalari faoliyatida yuqori iqtisodiy samaradorlik va mavjud resurslardan foydalanishda tejamlorlikni ta'minlash hamda nazorat qilishda qo'llanilgan usullar: induksiya va deduksiya, kuzatish, umumlashtirish, taqqoslash, mantiqiy tahlil, baholash, omilli tahlil, sintez va boshqalar.

TAXLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashtirish sharoitida turli tovar va xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi, xalqaro bozorlarning kengayishi, milliy iqtisodiyotlarning dunyo bozorlariga yanada ko'proq chiqishi, iqtisodiy resurslarning dunyo bo'ylab harakatining qayta taqsimlanishi, global iqtisodiyotning tez o'zgarishi, bozor ishtirokchilari sonining o'sishi, mahsulotlar turining ko'payishi va bu o'z navbatida tabiiy hamda o'rinbosar resurslarga bo'lgan talabning keskin oshishiga olib keldi. Shuningdek, texnologik tarmoqlarning rivojlanishi sun'iy materiallarga talabni keskin

oshirdi. Bunday sharoitda tabiiy resurslarning o'rnini bosuvchi kompozit materiallar ishlab chiqarishga tabiiy zarurat hosil bo'ladi. Tabiiy materiallarning o'rnini bosuvchi kompozit materiallar ishlab chiqarish kimyo sanoati tomonidan amalga oshiriladi.

Kimyo sanoatining iqtisodiyotni resurslar bilan ta'minlashdagi o'rnini quyidagilarda ko'rish mumkin:

- birinchidan, kimyo sanoati tabiiy resurslarga bo'lgan bosimni kamaytiradi;
- ikkinchidan, kimyo sanoati kimyoviy mahsulotlarni qayta ishlash orqali resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi;
- uchinchidan, resurslarning narxlari oshib ketishining oldini oladi;
- to'rtinchidan, kimyo sanoati yuqori texnologik va innovatsion kompozitsion materiallarni ishlab chiqarish orqali texnologik tarmoqlarning rivojlanishiga sharoit yaratadi;
- beshinchidan, kimyo sanoati qishloq xo'jaligida unumdorlikni oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi.

Oxirgi yillarda global kimyo sanoati geosiyosiy beqarorlik hamda bozorlardagi o'zgarishlarga moslashish asosida asta-sekin yana qaytadan o'sish ko'rsatkichlariga qaytmoqda. Keyingi yillarda kimyo sanoatining tez sur'atlar bilan rivojlanishiga avvalgi iqtisodiy aloqalarning uzilib ketganligi, qiymat zanjirining yangitdan to'la shakllanmaganligi, resurslar baholari va ta'minot aloqalari kabi salbiy omillar to'sqinlik qilmoqda. Kimyo sanoatining global rivojlanishidagi asosiy xususiyatlar va xatarlar quyidagilardan iborat bo'lmoqda. Tarmoq rivojlanishining asosiy xususiyatlari texnologik kompozit materiallar, batareya ishlab chiqarish xomashyolari, qayta ishlanadigan xomashyolarni ishlab chiqarishga talabning oshishi bilan tavsiflansa, rivojlanishi asnosida bir qator xavf va muammolar ham saqlanib qolmoqda.

Asosiy yo'nalishlar:

- batareya xomashyolari, yengil kompozit materiallar, qayta tiklanadigan xomashyolarga talabning oshishi; Barqarorlik va ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillari — bu korxonalar va tashkilotlar faoliyatini barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat va shaffof boshqaruv asosida yuritishga yo'naltiruvchi xalqaro standartlar tamoyillari bo'lib, O'zbekistonda moliyaviy sektorni modernizatsiya qilish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim strategik vosita sifatida ko'rilmogda:

- yashil texnologiyalar va innovatsiyalarga investitsiyalar kimyo sanoatida asosiy yo'nalishga aylanishi;
- kuchli raqobat va ishlab chiqarish quvvatlarining yetarli ishlatilmayotganligi (ishlab chiqarish quvvati talabdan ortiqligi o'z navbatida narxlar va marjalarning pasayishiga sabab bo'lmoqda);
- asosiy xavf va muammolar:
- dunyo mintaqalaridagi geosiyosiy beqarorlik xomashyo ta'minotiga salbiy ta'sir qilmoqda;
- energiya narxlarining orttirilgan ko'tarilishi kuzatilmogda;
- iqtisodiy o'sishning sustligi kuzatilmogda;
- kimyo sanoatining global bozor talablaridan ortda qolishi kuzatilmogda.

Dunyo miqyosida kimyo sanoatida 2022-yilda avvalgi yildagi keskin o'sish 2–3 foizgacha pasaygan (1.1.1-rasm). Bunday o'zgarishga asosiy sabab 2020–2024-yillar davomida jahon kimyo sanoatining global iqtisodiyot tebranishlariga bog'liq holda tebranishlarga yuz tutgani, ammo ijobiy o'sish trendlarini ko'rsatganidir. Jumladan, 2020-yil davomida mazkur tarmoqda iqtisodiy faollikning 0,3–0,5 foiz atrofida pasayishi kuzatilgan. Bu salbiy o'zgarish kimyo sanoatining tashqi resurslarga yuqori bog'liqligidan kelib chiqib, ushbu davrda dunyo iqtisodiyotida yuzaga kelgan pandemiya bilan bog'liq inqirozlar, ta'minotdagi uzilishlar, logistik cheklovlar, ishlab chiqarish aloqalarining uzilishlari oqibatida yuzaga kelgan.

2024-yilda dunyo kimyo sanoati tez o'sish sur'atlarini ko'rsatgan va uning o'sishi 3 foizdan 4 foizgacha ortgan. Tarmoq iqtisodiyotida saqlanib qolayotgan turli cheklovlar va to'siqlar sharoitida ham moslashuvchanlik ko'rsatib, ijobiy natijaga erishgan. Shu davrda kimyoviy mahsulotlarga talabning oshishi natijasida ishlab chiqarishning kengayishi hamda tarmoqqa yo'naltirilayotgan investitsiyalarning ortishi kuzatilgan. Ushbu davrda kimyo sanoati o'zining tiklanish bosqichiga yuz tutganligi bilan xarakterlanadi.

Yuqoridagi tahlil ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ushbu yillarda global kimyo sanoati tashqi ta'sirlarga sezuvchanligini ko'rsatadi. Shunga qaramasdan, hozirgi davrda dunyo iqtisodiyotida iqtisodiy cheklovlar amal qilayotganligiga qaramasdan, tarmoq o'zining o'sish sur'atlarini tiklay olgani, jahon kimyo mahsulotlari bozorida talab barqarorligidan va tarmoqning dunyo iqtisodiyotida tayanch o'ringa ega ekanligidan dalolat beradi hamda kimyo sanoatining kelajakda ham dunyo iqtisodiyotining rivojlanishiga sharoit yaratuvchi tarmoq sifatida o'rnini tasdiqlaydi.

Kimyo sanoati odatda bir qator u bilan bog'liq tarmoqlarga mahsulot yetkazib beradigan asos tarmoq bo'lganligi uchun u o'z holicha rivojlana olmaydi, balki uning rivojlanishi u bilan bog'liq tarmoqlarning rivojlanishi bilan belgilanadi. Kimyo sanoatining turli mamlakatlardagi rivojlanishi ushbu mamlakatlar YAIMidagi kimyo tarmog'ining ulushi bilan o'lchanadi.

Ushbu rasmdan ko'rinib turibdiki, Irlandiya kimyo sanoatining YAIMdagi taxminiy ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda va uning ulushi 35 foizni tashkil etmoqda. Bu esa Irlandiyada kimyo sanoati bilan bog'liq bo'lgan

yuqori texnologik kompozitsion kimyoviy materiallarni va xomashyolarni talab qiladigan tarmoqlar tez sur'atlar bilan rivojlanayotganligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Global kimyo sanoatining rivojlanish tendentsiyasi¹

Sloveniya davlatining ushbu ko'rsatkichdagi erishgan natijasi 18–20 foizni tashkil etgan bo'lib, keyingi yillarda ushbu ko'rsatkich o'zgarmagan. Bu esa mamlakatda tarmoq iqtisodiy tarmoqlarning muhim bo'g'ini sifatida barqaror rivojlanib borayotganligini ko'rsatadi.

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha ikkinchi o'rin Sloveniyaga to'g'ri kelib, uning ulushi 18–20 foiz atrofida bo'lgan. Ushbu ulushning ma'lum yillar davomida nisbatan o'zgarmaganligi mamlakatda tarmoqning barqaror rivojlanganligini hamda sanoatning muhim tarkibiy qismi ekanligini ko'rsatadi.

Mavrikiy va Yaman mamlakatlarida ushbu ko'rsatkich miqdori 10–11 foizni tashkil etgan va bu o'z navbatida ushbu davlatlarda kimyo sanoati asos tarmoq bo'lib hisoblanmasligini, iqtisodiy tarmoqlarning muhim tarkibiy qismi ekanligidan dalolat beradi. Ko'rsatkich chizig'ining egilganligi tarmoqda keyingi yillarda rivojlanish yuz berayotganligidan dalolat beradi.

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha quyi ko'rsatkichni ko'rsatayotgan Shveysariya, Qatar, Belgiya va Quvayt kabi davlatlarda kimyo sanoati ulushi past darajada bo'lsa ham, barqaror rivojlanish darajasini ko'rsatadi. Bunday barqaror rivojlanib borishi keyinchalik o'zining ijobiy samarasini albatta berishi hisobga olinishi lozim.

Qatar va Quvayt kabi davlatlarda ushbu ko'rsatkichning ulushi 2 foizdan 2,5 foizgacha tashkil etganligini ushbu mamlakatlarda neft va gaz tarmoqlari ustuvor ekanligi bilan izohlash mumkin.

Senegal davlatida ushbu ko'rsatkich taxminan 14 foizni tashkil etganligi tarmoq ma'lum salmoqqa ega ekanligini ko'rsatadi, yillar davomida bu holat kuzatilmaganligi bois, barqarorlik kuzatilmaydi (2-rasm).

1 The World Bank. Chemicals (% of value added in manufacturing) [Electronic resource]. — Washington, D.C. : The World Bank, World Development Indicators. — Access mode: World Bank Data. https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.CHEM.ZS.UN?utm_source

2-rasm. Kimyo sanoatining YAIMdagi taxminiy ulushi bo'yicha top 10 davlatlar ko'rsatkichlari²

Jadval ko'rsatkichlarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, ushbu ko'rsatkich bo'yicha top-10 davlatlarda kimyo sanoatining YAIMdagi taxminiy ulushi turlicha bo'lib, ular orasidagi farq juda katta darajani tashkil etishini ko'rishimiz mumkin. Ayrim davlatlarda kimyo sanoati iqtisodiyotning drayver tarmog'iga aylangan bo'lsa, boshqa davlatlarda iqtisodiyotning muhim tarkibiy tarmog'i sifatida amal qilmoqda. Yuqorida aytganimizdek, har qanday iqtisodiyotda kimyo sanoatining salmog'i mamlakat iqtisodiyotining sanoatlashuvi bilan belgilanadi.

Ushbu rasm ma'lumotlaridan shuni xulosa qilish mumkinki, ushbu ko'rsatkich bo'yicha yuqori ko'rsatkichga ega mamlakatlarda kimyo sanoati iqtisodiy qiymat yaratishning muhim omiliga aylanganligini, past ko'rsatkichga ega mamlakatlarda esa tarmoq o'zining chegaralangan salohiyatlaridagina foydalanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, ba'zi mamlakatlarda kuzatilayotgan barqaror trendlar tarmoqning imkoniyatlari ishga solinganligidan, dinamik tebranishlar esa global iqtisodiyotda kuzatilayotgan o'zgarishlarga ta'sirchanligini ko'rsatadi.

Dunyo kimyo sanoatining rivojlanishiga nazar soladigan bo'lsak, birinchi kimyo zavodlari Buyuk Britaniyada (Richmond) 1740-yilda, Fransiyada (Ruan) 1766-yilda, Rossiyada (Moskva) 1805-yilda, Germaniyada (Leypsig) 1810-yilda faoliyat boshlab, ular asosan sulfat kislotasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lgan. Keyingi davrlarda, ayniqsa, XX asrdan boshlab, kimyo mahsulotlari ishlab chiqarishda AQSH birinchi o'rinda turadi.

Kimyo sanoati O'zbekiston milliy iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, u qishloq xo'jaligi tarmog'ining mineral o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojini milliy kimyo sanoati mahsulotlari bilan ta'minlash zaruriyatidan kelib chiqib, mineral o'g'itlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish yo'li bilan o'tgan asrning 30-yillarida paydo bo'lgan. Birinchi texnologik kimyo korxonasi Sho'rsuv oltingugurt koni bazasida tashkil etilib, u 1932-yilda o'z faoliyatini boshlagan. Ushbu jarayon davom etib, 1940-yilda Chirchiqda elektr-kimyo kombinati (hozirda "Maksam-Chirchiq" AJ), 1962-yilda Farg'ona azotli o'g'itlar ishlab chiqarish korxonasi (hozirda "Farg'onaazot" AJ), 1964-yilda Navoiyda kimyo korxonasi (hozirda "Navoiyazot" AJ), 1969-yilda Olmaliqda kimyo korxonasi (hozirda "Ammofos" AJ) ishga tushirilgan.

1990-yil 29-oktabrda "O'zbekiston kimyo sanoati davlat konserni" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 19-martdagi 149-sonli qarori bilan tugatilib, uning o'rnida "O'zkimyo sanoat" uyushmasi tashkil etilgan. Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 13-martdagi "Kimyo sanoatini boshqarish tuzilmasini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 124-son qarori bilan "O'zkimyo sanoat" kimyo sanoati korxonalarini uyushmasi "O'zkimyo sanoat" davlat aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirilgan. Ushbu qaror bilan davlat aksiyadorlik kompaniyasi oldiga tarmoq korxonalarini xususiy lashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish, kimyo mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish, chet el investitsiyalarini keng joriy qilish orqali texnik qayta qurollantirish va modernizatsiyalashni amalga oshirish maqsadi qo'yildi.

2004-yil 23-yanvarda Vazirlar Mahkamasining "Kimyo sanoati korxonalarini boshqarish tuzilmasini

2 The World Bank. Chemicals (% of value added in manufacturing) [Electronic resource]. — Washington, D.C. : The World Bank, World Development Indicators. — Access mode: World Bank Data. https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.CHEM.ZS.UN?utm_source

takomillashtirish va qishloq xo'jaligiga agrokimyo xizmati ko'rsatishni yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 33-son qarori qabul qililib, ushbu qaror bilan "O'zqishloqxo'jalikkimyo" DAK "O'zkimyo sanoat" AJ tarkibiga kiritildi va kimyo sanoatining tarkibiy tuzilmasi takomillashtirildi hamda mineral o'g'itlar bilan bog'liq tuzilmalarning samaradorligini oshirish ta'minlandi.

2015-yil 24-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4720-son Farmoni bilan "O'zkimyo sanoat" davlat aksiyadorlik kompaniyasining mulkchilik shakli o'zgartirilib, uning nomi "O'zkimyo sanoat" aksiyadorlik jamiyatiga aylantirildi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi kimyo tarmog'ining sanoat ishlab chiqarishidagi o'zni 7 foizni tashkil etmoqda va "O'zkimyo sanoat" aksiyadorlik jamiyati tizimida 30 mingdan ortiq kishi mehnat qilmoqda. "O'zkimyo sanoat" AJ mamlakatimizda kimyo sanoati iqtisodiy subyektlarini birlashtiruvchi yirik tuzilma bo'lib, uning tarkibida turli kimyoviy mahsulotlar hamda mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar (14 ta), transport-ekspeditsiya faoliyatini amalga oshiruvchi korxonalar (4 ta), eksportga ko'maklashish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar (1 ta), ilmiy tadqiqotlar va loyihalash faoliyatlarini amalga oshiruvchi institutlar (2 ta), qurilishi amalga oshirilayotgan sanoat obyektlari (10 ta) hamda texnopark direksiyasi (1 ta) faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirgi paytda aksiyadorlik jamiyati 200 ga yaqin turdagi kimyo korxonalarini birlashtiradi.

O'zbekiston kimyo sanoati xalq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri sifatida barcha tarmoqlarga kimyo sanoati xomashyosi va mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Kimyo sanoati:

– Xomashyo va materiallar manbai: Kimyo sanoati mahsulotlari boshqa sanoat tarmoqlarida (qurilish, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik va boshqalar) xomashyo yoki tayyor material sifatida ishlatiladi.

– Uy xo'jaliklari uchun iste'mol mahsulotlari: Maishiy kimyo vositalari (tozalash vositalari, gigiyena mahsulotlari, o'g'itlar va boshqalar) bevosita aholining kundalik ehtiyojlarini qondiradi.

– Ichki iste'molchi sifatida: Kimyo sanoatining o'zi ham o'z mahsulotlarining yirik iste'molchisi hisoblanadi. Masalan, bir kimyoviy modda boshqa kimyoviy mahsulot ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Shuningdek, kimyo sanoatining o'zi ham o'z mahsulotlarining yirik iste'molchisi bo'lib hisoblanadi.

"O'zkimyo sanoat" AJ ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarining turlariga ko'ra sohaga kiruvchi ishlab chiqarish korxonalarini quyidagicha guruhlash mumkin:

– Mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi korxonalar – azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar. – Qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish uchun asosiy manba.

– Maishiy kimyo mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar – yuvish vositalari, tozalash moddalari, maishiy kimyo. – Aholi turmush tarzida to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilinadi.

– Polimer va plastmassa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar – polietilen, polipropilen, plastik qoplamalar. – Qurilish, sanoat va maishiy sohalarda keng qo'llaniladi.

– Organik kimyo mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar – lak-bo'yoqlar, yer ostidan olinadigan kimyoviy moddalar, turli organik birikmalar. – Mashinasozlik, qurilish va maishiy sohalarda ishlatiladi.

– Agrokimyo va maxsus kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchi korxonalar – pestitsidlar, gerbitsidlar, qishloq xo'jaligi uchun himoya vositalari. – Qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.

"O'zkimyo sanoat" AJning iqtisodiy salohiyatini oshirish maqsadida mamlakatimiz Prezidenti tomonidan 2017-yil 29-avgustda "Kimyo sanoati tashkilotlarining eksport-import faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3246-son qaror qabul qilindi. Ushbu qaror asosida "O'zkimyo sanoat" AJ tizimiga kiruvchi va uning tashqi aloqalariga ko'maklashuvchi "O'zkimyoimpeks" MChJ tashkil etildi. "O'zkimyoimpeks" MChJ O'zbekiston kimyo sanoatida eksport-import operatsiyalari bo'yicha yagona agent hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi "O'zkimyo sanoat" AJ korxonalarining ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar, butlovchi qismlar, xomashyo va materiallarni import qilish hamda kimyo mahsulotlarini eksport qilishdir.

Asosiy vazifalari:

– Import operatsiyalari – "O'zkimyo sanoat" AJ korxonalarini uchun zarur asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar, butlovchi qismlar, xomashyo va materiallarni chetdan olib kirish. – Qimmatbaho metallar bilan bog'liq operatsiyalar bundan mustasno.

– Eksport operatsiyalari – O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mineral o'g'itlar, kimyoviy mahsulotlar, plastmassa buyumlari, soda va tuz, kosmetik mahsulotlar, qatronlar va boshqa kimyo mahsulotlarini xorijga yetkazib berish.

– Yagona agent sifatida faoliyat yuritish – eksport-import operatsiyalarini markazlashtirilgan tarzda amalga oshirish. – Xalqaro standartlarga mos korporativ boshqaruvni ta'minlash.

– Korporativ boshqaruv va shaffoflik – ISO xalqaro standartlari asosida ichki jarayonlarni samarali tashkil etish. – Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va korrupsiyaga qarshi choralar ko'rish.

Natijada keyingi yillarda tuzilma doirasida eksport va import operatsiyalarida ijobiy o'zgarishlar yuz berdi.

2017–2024-yillarda "O'zkimyo sanoat" AJ eksport va import hajmlari barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatdi. 2023-yilda eksport hajmi 495,2 mln dollar bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda u 522,9 mln dollarga yetdi. Import

asosan asbob-uskunalar va xomashyo bilan bog'liq bo'lib, eksportda mineral o'g'itlar va kimyo mahsulotlari yetakchi o'rinni egalladi.

Asosiy eksport bozorlari:

- Markaziy Osiyo: Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Turkmaniston.
- Yevropa va Osiyo: Rossiya, Latviya, Litva, Turkiya, Xitoy, Yaponiya.
- Yangi bozorlar (2024): Shvetsiya, Germaniya, Italiya, Kipr, Braziliya, Kolumbiya, Peru, Meksika, Gonkong, Mozambik, Jibuti, Marokash.

Tendensiyalar va xulosalar:

- Eksport hajmi yildan yilga o'smoqda, ayniqsa mineral o'g'itlar va soda mahsulotlari hisobiga.
- Import asosan texnologik asbob-uskunalar va xomashyo bilan bog'liq bo'lib, bu ichki ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.
- Yangi bozorlar ochilishi eksport geografiasini kengaytirdi va valyuta tushumlarini oshirdi.
- 2024-yilda kaliy nitrati birinchi marta eksport qilindi, bu mahsulot turlari diversifikatsiyasiga ishora qiladi (1-jadval).

1-jadval

“Uzkimyosanoat” AJ ning Eksport, import ko'rsatkichlari dinamikasi

Yillar	Eksport hajmi	Asosiy eksport mahsulotlari	Import yo'nalishlari
2017–2020	Mineral o'g'itlar, kimyoviy xomashyo va materallar	Azotli va fosforli o'g'itlar	Asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar
2021–2022	Eksport o'sishda, yangi bozorlar ochildi	Mineral o'g'itlar, soda, polimerlar	Xomashyo va texnologiyalar
2023	495,2 mln dollar (102,7% o'sish)	Mineral o'g'itlar (315,9 mln. doll.), boshqa kimyo mahsulotlari (179,2 mln. doll.)	Asbob-uskunalar va butlovchi qismlar
2024	522,9 mln dollar (105,6% o'sish)	Kaliy nitrati, soda, PVX, mineral o'g'itlar	Asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar, xomashyo

Ko'rinib turibdiki, bugungi kunda milliy kimyo sanoati bo'yicha importning hajmi eksport hajmidan baland bo'lib qolmoqda. Bu esa kimyo sanoatining importga bog'liqligini, texnologiyalar va moddiy zaxiralarning importi salmoqli miqdorlarda ekanligini bildiradi.

Importga bog'liqlik sabablari:

- Texnologik asbob-uskunalar: Yangi zavodlar va modernizatsiya jarayonlari uchun zamonaviy texnologiyalar asosan xorijdan olib kelinadi.
- Xomashyo va moddiy resurslar: Ayrim kimyoviy moddalar va katalizatorlar mamlakatda ishlab chiqarilmaydi, shuning uchun importga tayanilmoqda.
- Ishlab chiqarish diversifikatsiyasi: Yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zarur materiallar xorijdan keltiriladi.

Eksport va import muvozanati haqida gapirganda shuni e'tiborga olish lozimki, eksport tarkibida mineral o'g'itlar, soda, plastmassa va kimyoviy moddalar salmoqli o'rinni tashkil etsa, import tarkibida esa asbob-uskunalar, butlovchi qismlar, xomashyo va texnologiyalar hozircha yuqori salmoqqa ega bo'lib qolmoqda. Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, import hajmining yuqoriligi hamda uning tarkibini o'ziga xosligi kimyo sanoatining texnologiya va resurslar bo'yicha tashqi bozorga bog'liqligini ko'rsatmoqda. Bu holat esa milliy sanoatni modernizatsiya qilish va ichki ishlab chiqarishni kengaytirish zarurligini anglatadi.

Hozirgi paytda “O'zkimyosanoat” AJ tarkibiga kiruvchi korxonalar 40 turdagi mahsulot ishlab chiqarmoqda va ularni ichki hamda tashqi bozorlarga yetkazib bermoqda. Eksport geografiasining, ya'ni eksportning 75,1% qismi Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Latviya kabi davlatlarga to'g'ri kelmoqda. Eksportning qolgan qismi Yevropa va Osiyo davlatlari, shuningdek yangi rivojlanayotgan bozorlarga yo'naltirilmoqda. Eksport va importning bunday diversifikatsiyasi milliy kimyo sanoati uchun valyuta tushumlarini oshirish va tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish imkonini bermoqda. Ko'rinib turibdiki, “O'zkimyosanoat” AJ mahsulotlari nafaqat ichki bozorni ta'minlaydi, balki mintaqaviy va xalqaro bozorlarda ham o'z o'rniga ega. Eksportning asosiy qismi hozircha yaqin qo'shni davlatlar va an'anaviy hamkorlarga yo'naltirilgan bo'lsada, yangi bozorlarga chiqish kabi ijobiy tendensiyalar ham kuzatilmoqda.

Keyingi yillarda, dunyo kimyo mahsulotlari bozorlarida raqobatning kuchayishi bilan kuzatilayotgan salbiy o'zgarishlarga qaramasdan, mamlakatimizda tarmoqni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor va yaratilayotgan sharoitlar natijasida “O'zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati tizimida tomonidan 2018–2023 yillarda bir qator

investitsiyalarni amalga oshirildi va yangi mahsulotlar o'zlashtirildi. (2-jadval)

2-jadval

2018-2023 yillar davomida "Uzkiyosanoat" AJ tizimida amalga oshirilgan investitsion loyihalar³.

№	O'zlashtirilgan loyihalar (Ishlab chiqarish quvvati)
2018 yil 2 ta investitsion loyiha amalga oshirildi, jami 1 119 ta yangi ish o'rni yaratildi	
1	"Angren" maxsus sanoat hududida konveer lentolari, qishloq xo'jaligi va avtomobil shinalari ishlab chiqarish (100 ming dona konveer, 200 ming dona qishloq xo'jaligi va 3 million dona avtomobil shinalari)
2019 yil 3 investitsion loyiha amalga oshirildi, jami 973 ta yangi ish o'rni yaratildi	
1	"Navoiyazot" AJda PVX, kaustik soda ishlab chiqarish (PVX 100 ming tonna, kaustik soda 75 ming tonna)
2	"Farg'onazot" AJda zamonaviy polietilendan oboylar ishlab chiqarish ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi
3	"Ammofos-Maksam" AJda fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish modernizatsiya qilindi
2020 yil 5 investitsion loyiha amalga oshirildi, jami 913 ta yangi ish o'rni yaratildi	
1	"Navoiyazot" AJda nitrat kislota, ammiak, karbamid ishlab chiqarish (nitrat kislota 500 ming tonna, ammiak 660 ming tonna, karbamid 577,5 ming tonna)
2	"Qo'qon superfosfat zavodi"da superfosfat ishlab chiqarish (modernizatsiya qilindi superfosfat 175 ming tonna)
3	"Jizzax plastmassa" AJ bazasida polipropilen qoplar (tara) ishlab chiqarish (ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi)
4	Toshkent viloyatida karboksimetiltsetyuloza ishlab chiqarish I chi bosqichi tashkil etildi
2021 yilda yangi mahsulotlar ishlab chiqarilishi boshlandi	
1	"Maksam-Chirchiq" AJ bazasida vanadiy katalizatori ishlab chiqarish ishlab chiqarilishi boshlandi
2	"Toshkent kislorod zavodi" Davlat unitar korxonasi bazasida tibbiy kislorod ishlab chiqarish (ishlab chiqarilishi boshlandi)
3	"Navoiyazot" AJ bazasida metanol asosida karbamid-formaldegid konsentrati (KFK-85) va formalin ishlab chiqarish (ishlab chiqarilishi boshlandi)
2022 yil 3 investitsion loyiha amalga oshirildi, jami 93 ta yangi ish o'rni yaratildi	
1	"Chirchiq-Ximgrad" industrial parki hududida ko'pirtirilgan polipropilen, termoplastlar ishlab chiqarish (ishga tushirildi)
2	"Navoiyazot" AJda "Gidroksimetil tsetyuloza ishlab chiqarish (investitsiya loyihasining I-bosqichi ishga tushirildi)
2023 yilda 11 ta investitsiya loyihalar jami 225 ta yangi ish o'rni yaratildi	
1	"Chirchiq" kimyo-industrial texnopark bazasida termoelastoplastlar, ko'pikli polipropilen va undan mahsulotlar, tibbiyot simulyatorlari, shovqin va issiqlik izolyatsiyasi uchun materiallar boshqa kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish (ishga tushirildi)

Kimyo sanoati korxonalarini tashkiliy tuzilmasi murakkab bo'lib, ular turli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatuvchi tarkibiy bo'linmalardan tashkil topadi. Bunday tarkibiy tuzilmaga ega bo'lgan korxonalar iqtisodiy faoliyat bo'yicha yuqori samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda iqtisodiy faoliyat va uning natijalari to'g'risidagi tezkor va tizimli axborotlarga ehtiyoj sezadi.

Samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan axborotlarni ta'minlashda boshqaruv hisobi o'ziga xos o'ringa ega. Boshqaruv hisobi — bu korxonada iqtisodiy faoliyati haqidagi axborotlarni qayta ishlash va tahlil qilish orqali menejment qarorlarini asoslangan holda qabul qilishga xizmat qiluvchi hisob tizimidir.

Boshqaruv hisobining asosiy vazifalari

→ Axborot to'plash va qayta ishlash: Korxonadagi xarajatlar, daromadlar, ishlab chiqarish hajmi va samaradorlik haqidagi ma'lumotlarni yig'ish.

→ Tahlil qilish: Moliyaviy va iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali samaradorlikni baholash.

→ Qaror qabul qilishga yordam: Raqamlar va hisobotlar asosida menejmentga strategik va taktik qarorlar qabul qilishda yordam berish.

→ Rejalashtirish va nazorat: Byudjet tuzish, xarajatlarni rejalashtirish va ularni nazorat qilish.

→ Samaradorlikni oshirish: Korxonada resurslaridan unumli foydalanish va xarajatlarni optimallashtirish.

Keyingi yillarda boshqaruv hisobi raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi yuz bermoqda va bu o'z navbatida korxonada qaror qabul qilish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga olib keldi.

Boshqaruv hisobida qo'llanilayotgan bunday raqamli texnologiyalarga Big Data (Katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi). — Xarajatlar, daromadlar, bozor tendensiyalari va mijozlar xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish orqali aniq prognozlar qilish mumkin, Business Intelligence (BI)

3 "O'zkiyosanoat" AJ ning buxgalteriya hisoboti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

platformalari (Tableau, Power BI, Qlik kabi platformalar orqali ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish. – Menejerlar uchun interaktiv dashboardlar va hisobotlar tayyorlanadi. – Real vaqtda qaror qabul qilish imkoniyati oshadi), avtomatlashtirilgan hisob va prognozlash (Mashina o'rganishi algoritmlari orqali xarajatlar va daromadlar dinamikasini oldindan bashorat qilish. – Byudjetlashtirish va moliyaviy rejalashtirishda aniqlikni oshirish), integratsiyalangan axborot tizimlari (ERP (Enterprise Resource Planning) va CRM (Customer Relationship Management) tizimlari bilan uyg'unlashtirish. Korxonadagi barcha jarayonlar yagona raqamli ekotizimda boshqariladi) kabilarni keltirish mumkin. Bunday texnologiyalarning afzalliklari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- Qaror qabul qilishda tezkorlik va aniqlik.
- Xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish.
- Bozordagi o'zgarishlarga moslashish imkoniyati.
- Korxonalar rahbarlari uchun shaffof va vizual ma'lumotlar.

Ko'rinib turibdiki, boshqaruv hisobi raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashishi korxonalariga strategik ustunlik beradi. Big Data va BI platformalari orqali ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanish, raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Klassik yo'nalishdagi olimlar — Charlz Horngren, Geri Sundem va Uilyam Stratton — boshqaruv hisobini korxonalar ichki xo'jalik mexanizmining asosiy vositasi sifatida ko'radi. Ular boshqaruv hisobining tannarxni aniqlash (mahsulot va xizmatlar narxini hisoblash orqali samaradorlikni baholash), byudjetlashtirish va rejalashtirish (moliyaviy rejalar tuzish, xarajatlar va daromadlarni oldindan belgilash), samaradorlikni ta'minlash (resurslardan unumli foydalanish va korxonalar faoliyatini optimallashtirish), nazorat va tahlil (reja va amaliy ko'rsatkichlarni solishtirish, farqlarni tahlil qilish) kabi asosiy vazifalariga katta e'tibor qaratadi. Ushbu yo'nalish qarashlarining asosiy jihati shundaki, ular boshqaruv hisobini korxonadagi ichki menejment qarorlari uchun asosiy manba, ichki boshqaruv uchun mo'ljallangan vosita, korxonalar samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda strategik instrument sifatida talqin qiladi.

Horngren, Sundem va Strattonning fikriga ko'ra, boshqaruv hisobi — bu korxonadagi iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, tannarxni aniqlash, byudjetlashtirish va samaradorlikni ta'minlash orqali ichki xo'jalik mexanizmining samarali ishlashini ta'minlash vositasidir.

Zamonaviy tadqiqotchilar, jumladan Eva Laber, boshqaruv hisobini klassik yo'nalishdagidek faqat tannarxni aniqlash va byudjetlashtirish vositasi sifatida emas, balki strategik boshqaruv va innovatsiyani qo'llab-quvvatlovchi tizim sifatida talqin qiladilar.

Ushbu yo'nalish vakillari boshqaruv hisobining amaliyotga yaqinligi (boshqaruv hisobi turli sohalardagi tajribani hisobga olishi va real biznes jarayonlariga moslashishi shart), innovatsiyani qo'llab-quvvatlash (faqat hisob-kitob emas, balki yangi texnologiyalar va biznes modellarini joriy etishda menejmentga yordam berishi lozim), strategik boshqaruv (korxonaning uzoq muddatli maqsadlariga erishishda boshqaruv hisobi ma'lumotlari asosiy manba bo'lib xizmat qiladi), turli sohalardagi tajribani integratsiya qilish (moliya, marketing, ishlab chiqarish va innovatsiya sohalaridan olingan ma'lumotlarni uyg'unlashtirish) kabi jihatlariga asosiy e'tibor qaratadi. Ushbu yo'nalish vakillarining qarashlarining afzalliklari boshqaruv hisobining korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, innovatsiya va raqamli transformatsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, menejment qarorlarini strategik darajada asoslash, bozordagi o'zgarishlarga tezkor moslashish kabi jihatlariga katta e'tibor qaratilganligidadir. Eva Laber fikriga ko'ra, boshqaruv hisobi faqat "ichki xo'jalik mexanizmi" emas, balki strategik rivojlanish va innovatsiyani ta'minlovchi intellektual vosita sifatida amal qilishi lozim.

Evolyutsion yo'nalish vakili Salma Shaheen Shaik boshqaruv hisobini strategik rejalashtirish va prognozlash amaliyotlarini ham bajarishiga e'tibor qaratadi.

Ushbu qarashning asosiy jihatlari boshqaruv hisobi moliyaviy hisobotlar bilan uyg'unlik (boshqaruv hisobi moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi), strategik rejalashtirish (korxonaning uzoq muddatli maqsadlarini belgilashda boshqaruv hisobi ma'lumotlari asosiy vositaga aylanadi), prognozlash amaliyoti (xarajatlar, daromadlar va bozor tendensiyalarini oldindan bashorat qilish orqali korxonalar samaradorligini ta'minlash), integratsiyalangan yondashuv (boshqaruv hisobi moliya, marketing, ishlab chiqarish va innovatsiya sohalari bilan uyg'unlashib ishlashi zarur).

Ushbu yo'nalish vakillari qarashlarining muhimligi shundaki, klassik yo'nalishdagi tannarx va byudjetlashtirishga qo'shimcha ravishda evolyutsion qarash boshqaruv hisobining strategik vazifalariga ham e'tibor qaratadi. Bu esa boshqaruv hisobini korxonalarda raqobatbardoshlikni oshirish, bozordagi o'zgarishlarga tezkor moslashish va innovatsiyani qo'llab-quvvatlash bo'yicha mas'uliyatini ham oshiradi.

Ko'rinib turibdiki, Salma Shaheen Shaik fikriga ko'ra, boshqaruv hisobi endi faqat hisob-kitob vositasi emas, balki strategik rejalashtirish va prognozlashni ta'minlovchi intellektual tizimdir.

Kasbiy tadqiqotlar boshqaruv hisobchilari rolining murakkab va ko'p qirrali ekanini ko'rsatadi. Emerald Insight tadqiqotida ular "kaleydoskopik" kasb egalari deb ta'riflanadi — ya'ni turli vazifalarni bajarish, turli sohalardagi murakkablikni qamrab olish va menejmentga strategik yordam berishlari lozim.

Ushbu yo'nalish vakillari qarashlariga ko'ra, boshqaruv hisobchilarining asosiy vazifalarini quyidagilar qamrab oladi:

- Moliyaviy hisobotlar tayyorlash: an'anaviy vazifa sifatida hisobotlarni shakllantirish.
- Strategik rejalashtirish: uzoq muddatli maqsadlarni belgilashda ma'lumotlar bilan ta'minlash.
- Prognozlash va tahlil: xarajatlar, daromadlar va bozor tendensiyalarini bashorat qilish.

→ Qiymat yaratish jarayonini boshqarish: Anthony A. Atkinson va Robert S. Kaplan ta'kidlaganidek, boshqaruv hisobi faqat moliyaviy natijalarni hisoblash emas, balki korxonadagi qiymat yaratish jarayonini boshqarish vositasiga aylanishi kerak.

Ushbu yo'nalish vakillari fikriga ko'ra, boshqaruv hisobchilari endi faqat "raqamlar hisobchisi" emas, balki strategik maslahatchi va innovatsiyani qo'llab-quvvatlovchi mutaxassis sifatida ko'riladi. Ular turli sohalardagi ma'lumotlarni uyg'unlashtirib, menejmentga aniq va asoslangan qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Ko'rinib turibdiki, zamonaviy tadqiqotlar yo'nalishi vakillari boshqaruv hisobini kaleydoskopik kasb sifatida talqin qiladi. Atkinson va Kaplan fikriga ko'ra, u moliyaviy natijalarni hisoblashdan tashqari, qiymat yaratish jarayonini boshqarishga xizmat qilishi shart.

Boshqaruv hisobi odatda korxonadagi iqtisodiy faoliyatni samarali nazorat qilish va tahlil qilish uchun to'rtta javobgarlik markazi bo'yicha yuritiladi. Ushbu javobgarlik markazlari quyidagilardan tashkil topadi:

Xarajat markazi (Cost Center). (Asosiy vazifasi xarajatlarni nazorat qilish va optimallashtirish, masalan, ishlab chiqarish tsexi, xizmat ko'rsatish bo'limi).

Daromad markazi (Revenue Center). (Asosiy vazifasi daromadlarni oshirish va sotuv hajmini kengaytirish, masalan, savdo bo'limi, marketing bo'limi).

Foyda markazi (Profit Center). (Xarajat va daromadni uyg'unlashtirib, umumiy foydani ta'minlaydi, masalan, filiallar, mustaqil biznes-markazlar).

Investitsiya markazi (Investment Center). (Foyda bilan birga investitsiyalarning samaradorligini baholaydi, masalan, yirik xoldinglar, strategik loyihalarni boshqaruvchi bo'limlar).

Boshqaruv hisobini xarajat markazlari bo'yicha tashkil etishning afzalliklari quyidagilardir:

- bu markazlar orqali korxonadagi turli bo'limlar samaradorligi aniq baholanadi;
- menejmentga aniq va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi;
- xarajatlarni optimallashtirish, daromadni oshirish va investitsiyalarni samarali boshqarishga xizmat qiladi.

Ko'rinib turibdiki, javobgarlik markazlari boshqaruv hisobining tashkil etishning asosiy usuli bo'lib, ular orqali korxonadagi iqtisodiy jarayonlar to'liq nazorat qilinadi va strategik qarorlar qabul qilishda ishonchli ma'lumotlar taqdim etiladi.

Boshqaruv hisobi, boshqaruv nazoratini ta'minlashga xizmat qilishi lozim va nazorat korxonada tarkibiy qismlari bo'yicha amalga oshirilganda qabul qilingan qarorlarni bajarilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuning uchun, korxonada rahbari barcha bo'limlarga majburiyatlarni belgilab berishi lozim va shu yo'l bilan barcha bo'limlar faoliyatini yagona maqsad atrofida birlashtirishga erishiladi. (3-rasm)

Kimyo sanoati korxonalarida boshqaruv hisobida katta e'tibor xarajatlar hisobiga qaratiladi. Buning asosiy sabablari — ishlab chiqarish jarayonlari yuqori resurs talab qiladi va xarajatlarni aniq hisoblash samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Boshqaruv hisobida xarajatlar hisobiga asosiy e'tibor qaratish lozimligining asosiy sabablari:

Tannarxni aniqlash. Xom-ashyo, energiya, ishchi kuchi va texnologiya xarajatlari mahsulot tannarxini belgilaydi.

Nazorat va optimallashtirish. Xarajatlarni tahlil qilish orqali ortiqcha sarflarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish mumkin.

Raqobatbardoshlik. Ichki va tashqi bozorlarda narx siyosati xarajatlar hisobining aniqligiga bog'liq.

Investitsiya asosi. Xarajatlar hisobidan olingan ma'lumotlar investitsiya markazlari uchun strategik qarorlar qabul qilishda asos bo'ladi (3-rasm).

3-rasm. Boshqaruv hisobida axborotlarni doiraviy aylanishi⁴

Kimyo sanoati korxonalarida asosiy xarajatlarini quyidagi guruhlariga guruhlash mumkin.

- Xom-ashyo va moddiy resurslar (gaz, neft mahsulotlari, minerallar).
- Energiya sarfi (elektr va issiqlik energiyasi).
- Ishchi kuchi va mehnat haqi.
- Asbob-uskunalarini saqlash va ta'mirlash.
- Ekologik talablar va chiqindilarni qayta ishlash xarajatlari.

Ko'rinib turibdiki, kimyo sanoati korxonalarida boshqaruv hisobida xarajatlar hisobiga katta e'tibor qaratilishi — bu sohada yuqori resurs sarfi va texnologik murakkablik bilan bog'liq. Xarajatlarni aniq hisoblash orqali korxonada samaradorligini oshirish, narx siyosatida raqobatbardoshlikka erishish va strategik rivojlanishni ta'minlash mumkin.

Boshqaruv hisobida xarajat hisobi xarajat tashuvchilar bo'yicha hisobga olinadi. Xarajat tashuvchilar — bu mahsulot yoki xizmat tannarxini aniqlashda resurs sarfini belgilab beruvchi obyektlardir.

Xarajat tashuvchilar bo'yicha yuritiladigan hisob — boshqaruv hisobining eng muhim yo'nalishlaridan biri. U mahsulot birligi uchun qanday resurslar sarflanganini aniqlashga yordam beradi va tannarxni hisoblashda asosiy manba hisoblanadi.

Boshqaruv hisobida xarajat tashuvchilar bo'yicha hisobni yuritish asosiy zaruriyati quyidagilar bo'lib hisoblanadi:

Resurs sarfini aniqlash. Xom-ashyo, energiya, ishchi kuchi va boshqa moddiy resurslar mahsulot birligiga qancha sarflanganini ko'rsatadi.

Tannarxni hisoblash. Mahsulot narxini belgilashda xarajat tashuvchilar bo'yicha hisob asosiy omildir.

Samaradorlikni baholash. Qaysi jarayonda ortiqcha sarflar borligini aniqlash va optimallashtirish imkonini beradi.

Qaror qabul qilish. Menejmentga mahsulot turlari bo'yicha xarajatlarni solishtirish va strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Kimyo sanoati korxonalarida xarajat markazlariga asosiy ishlab chiqarishlar bo'yicha quyidagi markazlarni kiritish mumkin:

- Mineral o'g'itlar ishlab chiqarishda gaz, elektr energiyasi va xom-ashyo sarfi mahsulot birligiga hisoblanadi.
- Polimer ishlab chiqarishda neft mahsulotlari, katalizatorlar va ishchi kuchi xarajatlari aniqlanadi.
- Maishiy kimyo mahsulotlarida qoplama, qo'shimcha moddalar va qo'llanilgan texnologiya xarajatlari hisobga olinadi.

Kimyo korxonalarida xarajatlarni xarajat tashuvchilar bo'yicha hisobga olishni tashkil etish mahsulot birligi uchun sarflangan resurslarni aniqlash orqali korxonaga tannarxni to'g'ri belgilash, samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoniyatini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kimyo sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega tarmoq sifatida mamlakatning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu sohani rivojlantirish orqali qishloq xo'jaligiga zarur mineral o'g'itlar ishlab chiqarish kengayib, hosildorlik oshadi va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi. Shu bilan birga, sanoatning boshqa tarmoqlari — qurilish, farmatsevtika, metallurgiya va yengil sanoat uchun zarur xomashyo bazasi yaratiladi. Kimyo mahsulotlarini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'lib, eksport salohiyati oshadi va mamlakatga valyuta tushumlari ko'payadi.

Global iqtisodiyotda resurslarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir sharoitda, kimyo sanoatida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va "yashil iqtisodiyot" talablariga mos ishlab chiqarishni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, kimyo sanoati korxonalarida boshqaruv hisobining o'rnini alohida ahamiyatga ega. Boshqaruv hisobi orqali korxonalarda xarajatlarni nazorat qilish, tannarxni aniq belgilash, resurs tejamkorligini ta'minlash va strategik qarorlarni asoslash imkoniyati yaratiladi. U menejmentga ishonchli ma'lumotlar taqdim etib, innovatsiya va investitsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqib, milliy iqtisodiyotda kimyo sanoati o'rnini oshirish va kimyo sanoati korxonalarida boshqaruv hisobini tashkil etish orqali mavjud iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini ta'minlash bo'yicha quyidagi tavsiyalarni taklif etamiz:

- tarmoq korxonalarida boshqaruv hisobini yuqori darajada tashkil etish va uning zamonaviy usullarini joriy etish bo'yicha amaliyotni yo'lga qo'yish;
- xomashyo, energiya, ishchi kuchi va moliyaviy ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va tartibga solish;
- ortiqcha sarflarni aniqlash, resurs tejamkorligini ta'minlash va tannarxni optimallashtirish;
- mahsulot birligi uchun sarflangan resurslarni hisoblash orqali bozorda raqobatbardosh narx belgilash;
- daromad va xarajatlarni prognoz qilish, investitsiya va innovatsiya qarorlarini asoslash;
- jarayonlardagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlash hamda ishlab chiqarishni yaxshilash;
- chiqindilarni qayta ishlash, uglerod izini kamaytirish va "yashil iqtisodiyot" talablariga mos ishlab chiqarishni nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yati

1. Deming, E. Out of the Crisis. – Cambridge: MIT Press, 1962.
2. Аткинсон А.А., Каплан Р.С. *Управленческий учет*. – М.: Финансы и статистика, 1998.
3. Хорнгрен Ч.Т. *Управленческий учет*. – М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Кокинс Г. *Управление результативностью: интеграция стратегии, методологий, рисков и аналитики*. – М.: Вильямс, 2012.
5. Международная федерация бухгалтеров (IFAC). *Руководство по лучшей практике: оценка и совершенствование калькулирования затрат в организациях*. – Нью-Йорк, 2015.
6. Карр К., Томкинс К. *Стратегический управленческий учет: проблемы учета и менеджмента*. – Лондон: Рутледж, 1996.
7. Шеремет А.Д. *Управленческий учет*. – М.: Инфра-М, 2000.
8. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. *Бухгалтерский учет затрат: управленческий акцент*. – М.: Финансы и статистика, 1995.
9. "O'zkimyo sanoat" AJ. O'zbekistonda kimyo sanoati korxonalarining rivojlanishi va istiqbollari. – Toshkent: "O'zkimyo sanoat" nashriyoti, 2025. – 120 b.
10. Karimov Sh.X. O'zbekistonda kimyo sanoatida innovatsiya va resurs tejamkorlik masalalari. – Toshkent: Fan, 2021. – 200 b.
11. Rustamov A.M. O'zbekistonda kimyo sanoati mahsulotlari eksporti va iqtisodiy samaradorligi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 150 b.
12. Xamidova N.Sh. Kimyo sanoatida boshqaruv hisobi va moliyaviy tahlilning ahamiyati. – Toshkent: TDIU nashriyoti, 2019. – 180 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100